

LIVED SPACE AND MATERIAL ACTION: AESTHETIC
INTERACTION PATHS BETWEEN CHINA AND UZBEKISTAN IN A
PLANETARY PERSPECTIVE

活态空间与物质行动：星球视野下的中乌审美互通路径

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162500>

Guo Xiaoyan(郭笑岩)

PhD Candidate in Chinese Language and Literature
Lanzhou University, School of Literature(兰州大学文学院)
guoxiaoyan_gxy1998@163.com

Annotation. *This article discusses the application of planetary theory to the exchange of culture between China and Uzbekistan. In terms of infrastructure, China and Uzbekistan need to strengthen modernization in the sense of “non-location”, especially in terms of transportation, in order to create a “living space” for exchange. In the area of literary translation, it is necessary to eliminate text-centrism, treat translation as an act of material and cultural exchange, and overcome the “untranslatability” argument advocated by planetary theory.*

Key words: *planetaryity, alterity, non-location, living space, untranslatability, material text, common sense.*

摘要：本文讨论了星球理论视野下中国与乌兹别克斯坦在文化建设方面交流互通的应用路径。在基础建设方面，中国与乌兹别克斯坦需要在“非地点”的意义上加强现代化建设，尤其是交通方面的建设，从而打造一个交流的“活态空间”。在文学翻译方面，要破除文本中心主义思想，将翻译视作一种物质文化交流的行动，克服星球理论所倡导的“不可翻译性”论调。

关键词：星球性，他异性，非地点，活态空间，不可翻译性，物质性的文本，共通感

引言

近年来，中国与乌兹别克斯坦展开一系列合作，两国关系进入了新阶段。中华人民共和国主席习近平和乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫签署并发表了《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合声明》《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国关于新时代全天候全面战略伙伴关系的联合声明》。今年7月，国家主席习近平在阿斯塔纳出席上海合作组织峰会前会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，双方再次表达了对中乌合作新时代全天候全面战略合作伙伴关系的信心与展望。

中乌合作进入新时代，正面对新的世界变局。新世纪以来，世界格局呈现一种从“全球”到“星球”转变的态势，实际上，从 20 世纪以来，这一态势就以零散的碎片化形式呈多向度展开，并且在 21 世纪的世界文学与文艺理论研究中表现突出，有学者将这一变化概括为“星球转向”。“星球转向”脱胎于哲学、美学、文学、政治学等多个学科之中，并在生态批评、技术哲学、网络批评、后殖民批评等领域尤为强劲，并延伸到泛文化层面，试图以“星球”话语替代“全球”话语，使人类对世界本体和审美共通的理解产生根本改变。“星球转向”的锋芒直指以资本主义“全球化”为主导的社会历史语境，力图以“星球化”取代“全球化”，成为世界政治、经济、文化秩序的新型替代性方案。本文通过探究“星球”概念的理论旅行，梳理星球意识的学理内涵，论证星球意识与中乌审美互通实践的適切性和必要性，并从“活态空间”与“物质行动”两个维度展开，为中乌审美互通，也即中国与乌兹别克斯坦在人道主义和文化领域的合作提供新型方案。

一、星球意识与中乌互通的历史必然性

“星球”概念发展悠久、含义混杂。据词源考证显示，“planet”源自古希腊单词“πλανήτης”，其词根为“πλάνης”，意思是“漫游着的星星”（wandering stars），也指漫游者。在“地心说”影响之下，漫游的星星一般指围绕着地球旋转的其他星球。直到 18 世纪哥白尼、伽利略等人提出“日心说”以代替“地心说”，从科学上证明了地球在宇宙中的非中心性，地球也被看作是漫游之星中的一员。在德语中，“Planet”的形容词及副词形式“planetarisch”指“与地球行星有关的(地)”(den Planeten Erde betreffend), “das Planetarische”即为“与地球行星有关的事物”。海德格尔在后期的手稿《沉思》中将“planet”的意指从基于大地的“全球”（Globe）转向宇宙中的“星球”（或“行星”），这一转折经由希腊思想家阿克塞洛斯的阐释，从哲学角度将自我中心的地球放在广阔的宇宙视野中进行考察。阿克塞洛斯的阐释聚焦于“planet”的形容词性内涵即“行星性”（“das Planetarische”），认为行星性代表着漫游的“迷误”的特征，是一种受驱赶继而徘徊着的状态，具有无目的性与不稳定性。随着近现代大航海运动和启蒙运动的发展，人类走上了“通向行星时代的历史的决定性步骤”（阿克塞洛斯 2020:66），地球连成一个整体，行星性的人类计划意图抹平地球上各个地域之间历史的差异，将集体的人性表现为唯一的制造者。“世界历史以此方式统一实现着，并且完全是作为世界历史实现的，地球上的所有人和民族在同一个计划中思考、从事同样的事情并为同样的事情所驱动，并遭受同样的打击。”

（阿克塞洛斯 2020:69）人类迈入的行星时代以世界历史统贯地球上每一个民族的发展进程，也将共享全球互通带来的发展机遇和潜在风险。

阿克塞洛斯充满犹豫和疑问的笔调未能给行星时代的未来作出预判，而斯皮瓦克则大胆地提出了“重新想象星球”的构想。首先，斯皮瓦克认为，虽然全球化已经产生、无法逆转，星球也必然在全球化的基础之上发展，但是星球意识把注意力从作为世界历史的整体性转移到他异性（alterity），致力于构建一个开放的、能够容纳世界各个少数族裔文化的系统。具体到比较文学领域，就是将非裔、亚裔、西班牙裔等种族或民族的文学纳入比较文学研究的视野。于是，世界文学乃至世界历史都要进行重写，实现“从北到南”的逆转，破除“欧洲/非欧洲”的对称视角，使欧洲、亚洲、非洲各民族文学处于同等地位。此外，仅仅靠旧有的历史书写方法已经不足以重写星球，因为在旧的历史记录中，宏大叙事遮蔽了诸如非欧洲国家、女性、人民日常生活这些历史的细枝末节，呈现一种抑制个体的普遍性，这种普遍性以科学理性的、预言（prediction）式的线性历史决定论为主导。而斯皮瓦克提倡使用一种想象性的构成方式（teleopoiesis）重写星球，通向一种基于非理性的、隐喻式的、预兆（prefiguration）式的普遍性。与线性历史的普遍性不同，预兆式的普遍性是可以“剪切”与“粘贴”的，不局限于单一的事实，而是走向开放多元。星球是一种遥不可及的形象，因此“只有诉诸遥远的想象构成，而不是历史”（斯皮瓦克 2014:53）。斯皮瓦克基于隐喻和预兆，用精神分析的方式解读星球，张扬星球的特异性内涵，认为星球以一种诡秘（uncanny）的陌生化效果引起了读者的惊奇体验，从而重塑读者的世界想象。

然而他异性并非完全无懈可击，日本学者三好将夫就表达了他异性的隐忧，认为将差异性策略引入群体会陷入三重矛盾。其一，如果每个群体的不可通约性意味着完全的独特性，那么任何特定群体的事务都把其他群体的成员排除在外，当特定的少数群体无法调适自身时，其他多数群体在道义上不能为其负责，也不用承担差异策略所造成的后果，放任少数群体自生自灭。其二，即使一个国家被划分为不同的种族或性别群体，整体性问题仍然没有消失，差异性不断地把整体分割开来，但分割后的群体依然构成一个整体。其三，三好将夫区分了种族、性别和阶级三种差异类型，种族和性别的差异可以一直保持，但阶级差异如果一直保持，则失去了其颠覆性，而且一旦解放，阶级差异消失，最终又会走向普遍性。并且在实践中，保持阶级差异就是放任底层人的沉默，只要阶级不发生变动，现行的资本主义秩序就依然不受威胁。（Miyoshi 2001）三好将夫认为，差异化应当是星球思维的策略，而不是星球思维的最终

指向，星球思维最终应该把重建“整体性”（totality）作为目标，从而彻底变革资本主义的文化逻辑，走向一种新的普世文化。

由是观之，星球思维从创生之日起就面临着“普遍性”与“特殊性”之间的悖论性处境。一方面，作为整体的星球本身是难以把握的，因为一旦试图对星球的整体性作出概括，就必然以抹平个体间的差异为代价达成共识；另一方面，过度张扬个体的独异性容易导致各个文明和族群之间抱残守缺、固步自封，认为自己的就是最好的，从而拒绝交流互鉴，甚至互相敌视。因此，尽管国际学术界已经有人倡议并开始了轰轰烈烈的“星球转向”（Planetary turn），但是星球意识的建构和认同目前仍然处于“正在进行时”。

综上所述，“星球”这一概念的基本内涵可以从本体论、认识论和价值论三个方面进行阐述。第一，“星球”在本体论意义上意味着人类要把自身的姿态放低，去除在地球和宇宙中的自我中心意识。在广袤无垠的世界中，任何个体都不具有先天的优越性。宇宙万物的生存状态也不是按部就班的决定论，而是具有任意性的漫游，充满遭遇迷误的可能性。第二，“星球”作为认识论多以形容词性“planetary”出现，将其迷误性和非决定性的内涵加诸万物之上。“星球”承认他者伦理，“星球是属于另一个系统的他异性物种，但我们却借用它来居住”（Spivak 2014:1223），人栖居于星球之上，在漫游中与他异性（alterity）共生。第三，“星球”在价值论意义上要经历一个辩证的过程，从普遍性到特殊性再回归到普遍性，从而弥合自我与他者的鸿沟，走向审美共通，最终通往阿克塞洛斯所说的“和谐-星球”状态。

当前，“星球转向”在各个学科，尤其是人文社会科学中的具体实践如“星球诗学”“星球美学”“宇宙政治学”尚处在理论创生期，有待历史的进一步检验。从接受状况来看，国际学界对“planet”的理解也并未形成共识，国内学界对“planet”这一概念理解和翻译也存在较多歧异。从“planet”一词的翻译来看，有“行星”“星球”和“地球”等译名。更能摆脱地球中心、人类中心乃至自我中心的先见，体现其区别于“全球”的特征，不容易引起混淆误用。“行星”这一译名更符合本体论和认识论意义上人与万物的存在状态和尊重他者特殊性的意涵，而“星球”则更符合价值论意义上“planet”意图达到的终极目标。若使用“行星”，则可以在描述性质和认识论意义上使用其形容词性“行星性”，而在指称价值伦理和关乎地球与人类未来这一意义上则使用“星球”为宜。从“表示世界”的词义来看，“行星”比“世界”（world）“宇宙”（cosmos）更加强调复数的个体特殊性而非单数的整体普遍性，而且在去除自我中心的先见同时，并不失去为人类本身而操心的伦理关怀。

星球意识与中乌审美互通在何种程度上具有紧密关联？具体而言，可以分为自然和社会两个方面。

星球意识的自然方面体现为生态危机背景下的批判与合作。当今世界的生态危机具有跨国性，中乌两国在共同应对生态灾难这一问题上具有紧迫性，需要在星球视野下共同应对灾难的挑战。历史学家唐纳德·沃斯特说，“星球史本质上是环境史”，人类除了有祖国这一家园，还有地球这一共同的家。

（Worster 1987）迪佩什·查克拉巴蒂在其著作《星球时代的历史气候》认为应该用“可居住性”替代“可持续性”作为环境保护的重点，并把人与其他生物置于平等地位，考虑所有生物的未来。（Chakrabarty 2021:69）法国思想家埃德加·莫林（Edgar Molin）指出，在日益严重的生态危机之下，人类与地球患难与共，如果人类不能携手形成命运共同体呵护地球，就必然面临灭亡的命运。

（莫林 1997:208）基于此，中方表达了积极研究参与改善咸海地区生态和社会环境相关项目实施的愿景。乌兹别克斯坦提出了“撒马尔罕团结倡议——为了共同安全与繁荣”的倡议，该倡议旨在维护和平与稳定、开展广泛的国际合作、促进人类可持续发展，中方在《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合声明》中赞扬了这一倡议，并在生物安全、能源、医疗卫生等多个方面与乌兹别克斯坦开展友好合作，在做好应对星球危机准备的同时，推动中乌两国生态健康发展。

星球意识的社会方面体现为全球化背景下后殖民的兴起与第三世界国家之间的联合。正如海德格尔所言，“世界文明的开始基于西欧思维”，欧洲对于世界的想象率先通过殖民手段植入全球人类的头脑之中，而阿克塞洛斯所说的“行星时代”的历史就是全球化的历史，其实质是以欧洲的进程覆盖世界历史进程，具有严重的欧洲中心主义倾向，因此，中乌合作要跳出以欧洲为中心的现代化发展范式。斯皮瓦克坚持星球意识的政治维度，认为仅仅从环境角度理解星球，就使得“对行星的监护意识导致了一种没有封建主义的封建制度”，从而进一步固化了资本主义和帝国主义的现行秩序。（Spivak 2014:1223）于是星球资源自然资源与人力资源作为星球的流通物被产权化，从而被资本所“圈占”（吴冠军 2022）。中国与乌兹别克斯坦的合作跳出西方中心逻辑，以“中国—中亚”为基点，联合周边国家开展合作，并充分尊重双方意见，通过各层级定期会晤磋商就重大国际问题交换意见、协商立场，互不干涉内政。

第二章：“非地点”：中乌合作的活态空间

“空间”（space）是星球意识的重要属性。其一，星球的本体植根于地球的物质属性，地理空间的物质性是星球最基本的属性。其二，星球问题具有强

烈的时代性，亟需回应当下的生态危机、政治对抗等紧迫问题，因此相比于历时性的为了“历史的过去”所做的理论研究，将目光关注于共时性的、的活态“空间”更具实践意义和现实关照。克里斯蒂安·莫拉鲁在构想“星球转向”的阅读方法论时就指出，星球化的首要特征就是“世界的空间化和审美常规的空间化”（Moraru 2015:216），地理方法论是星球阅读的重要组成部分。“地理批评”的创始者贝尔唐·韦斯特法尔也认为星球诗学与地理批评互为参照，并且都在空间研究这一领域具有相当大的潜力。就中乌审美互通而言，引入“非地点”（Non-lieu）这一概念可以给两国的交际与互通提供重要启示。

“非地点”来自法国人类学家马克·奥热的著作《非地点：超现代性人类学导论》：“如果一个地点是具归属感、关系性和历史性的，那么不具归属感、关系性和历史性的空间则规定了一个‘非地点’。”（奥热 2023:111）奥热所说的“非地点”主要指交通枢纽、交通工具和购物中心这类传统意义上无法栖居的场所，也包括网络空间，这些场所生来便是活态的，因为它们的主要功能是用来完成运输、流通、消费等行为。非地点将人与自身的关系、人与他者的关系中中介化，他者只是间接与其发生关联。如果说传统的人类学意义上的“地点”（place）创造了有机社会，那么非地点则创造了孤独的契约性。与传统人文地理学的“无地点”概念不同，“无地点”带有一种失去归属感的焦虑，其意涵是负面的。而在“非地点”中，“迷失的异乡人只有在高速公路、服务区、大卖场和连锁酒店的匿名性中才能发现和认识自己”（奥热 2023:150），以一种悖论性的方式重新为人们赋予归属感和自我认同。

奥热认为，在“超现代性”的境况下，“非地点”有助于超越以往人文地理学研究中“地点”与“无地点”的简单对立。超现代性为现代社会带来三种加速的表征：事件过剩、空间过量和参照的个体化，它们在非地点中能够自然而然地找到其整全的表达。（奥热 2023:153）在政治意义上，非地点是现代性之后的方案，不能越过现代性进入非现代性。奥热将矛头转向重视地方思维和民族主义的帝国和新民族，认为帝国和民族国家应先克服现代性再步入超现代性，因为帝国不具有非地点和个人化的特征，而集体主义的，与超现代性背道而驰：第一，帝国以历史重写代替历史加速；第二，帝国限制信息流动以防民众感受到空间的局限；第三，帝国将个体参照从意识形态中排除，并把边境线外的诱惑性事物妖魔化。在超现代性的非地点经验中，个体历史与普遍历史和短期历史的纠缠达到了新的高度，个体的逃避、恐惧、反抗都可以经由非地点得到理解。非地点给人的感受是“失位”的，但对认识世界和改变世界无疑是有利的。

奥热对非地点所持的积极态度无需质疑，但是结合写作背景来看，他对民族国家不宜使用“非地点”的论断值得商榷。奥热写作的背景正是东欧剧变之后，所以在论著中频繁提及苏联和东欧国家，认为它们的流动不够自由，并将其归因于帝国政治并进行批判。而在中乌审美互通的新时代历史语境下，这一论断需要重新考量。首先，中乌两国以“新时代全天候全面战略伙伴关系”的身份展开合作，这显然与冷战时期的苏联与周边国家的政策大不相同。其次，双方依托先进科技，开展现代化建设，在物质上已经具备初步现代化的条件，与20世纪90年代更是大不相同。再次，“非地点”对发达和发展中国家的意义也各不相同。由于东西方发展进程的差异，对西方发达国家来说，“非地点”所表征的超现代性乃是对现代文明的批判，而对发展中国家来说“非地点”则是寻求建设现代文明的良方（寇鹏程 2006）。

《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合声明》指出，中乌双方于2019年签署了《中华人民共和国政府和乌兹别克斯坦共和国政府关于简化商务人士签证手续的协定》，乌方为中国公民实施10日免签入境政策，中方也为乌兹别克斯坦公民赴华采取便利化措施。双方都认为，中吉乌铁路项目对加强两国和地区互联互通具有历史意义。双方对该项目可研完成感到满意。有助于加快推进中国—中亚交通走廊建设，推动“中国—中亚”铁路集装箱运输，保障中吉乌公路畅通运行，发挥中塔乌公路潜力，并采取有效举措提升过货量。在中乌合作中，作为“非地点”的铁路“从西方帝国主义殖民扩张的工具转变为民族国家追求独立富强的象征”（李思逸 2023:导论），为中乌互通提供一种积极建设性内涵。

第三章：作为物质行动的中乌文学翻译

文学翻译是文明交流互鉴的重要途径，也是中乌审美互通的重要环节。然而，在“星球转向”的背景下，一种“不可翻译性”的论调逐渐在学界兴起。芭芭拉·卡桑是“不可翻译性”的主要倡导者，主编了《欧洲哲学词典：不可译词典》，后由艾米莉·阿普特译为英文，英文名为《不可译词典：哲学词汇》。艾米莉·阿普特著有《反对世界文学：论不可翻译性的政治》《翻译地带：为了一种新比较文学》。阿普特认为，翻译必然减损原语言中哲学内涵的本真性，从而消解了翻译的“可译性”。由此，阿普特从“不可译”走向“修复性翻译”，提倡认真观察文化间差异以促进文化交流，并且试图通过计算机技术，用互联网编码取代传统的语言。

然而上述以简化差异为手段的替代性方案没有根本解决文化互通问题。对此，斯皮瓦克认为“不可翻译性”作为一种星球状况的表现，其最终目的是超

越自身的“不可翻译”心态：“我们必须坚持不懈地对自己进行教育，让自己以一种特殊的心态去接受无法翻译的东西，即使我们被设定为‘翻译’或‘接受’的模式，从而超越这种心态。”（Spivak 2014:1223）

“不可翻译性”思想的局限性在于过度注重文化间的不可通约性，以至于对文化交流持一种“不可知论”的态度。国内曾有学者对“不可通约性”提出自己的看法，比如余虹就指出中国文论与西方诗学存在不可通约性，认为二者的核心概念、研究对象、论域和语境均有不同。（余虹 1999 :56-66）余虹认为中国古代文学理论史写作中“以西律中”的问题就是由于忽视了中西之间的不可通约性，最终不自觉地走向了西方中心主义立场。（余虹 2006 :97-102）其实，无论是“不可翻译性”还是“不可通约性”，都意在呼唤比较研究者重视不同文化生成的历史语境。《不可译词典》中收录的每个词条都标明了某一哲学概念范畴在英、法、德、意、葡、西、拉丁语、希腊语等不同语言传统中的“使用史”，中国文论与西方诗学发展的历史也是各不相同的，分属不同的“文类”，只有“在一种特殊的文学“种类”或“类型”的实践的基础上对不同文化中的概念范畴加以界定”才能看清各自的庐山真面目。因此，只有理解了作为“底层”的文化生成的历史逻辑，才能够在文化间架起“顶层”的互通桥梁。

“不可翻译性”的另一个误区在于过度重视文本中“文”与“意”的传递，而忽视了翻译过程中文本作为“物”的流通。传统视野下的文本被视为人类情感和意志的再现，围绕“言意关系”问题的讨论绵延不绝，诸如“言不尽意”“文不逮意”等命题都是针对言与意之间的关系进行发问的。二十世纪以来，随着西方形式主义、语言学、新批评等理论的兴起，文本被视为一种可分析的符码，文本的“符号物质性”（张进 2015）逐渐凸显，阿普特所设想的将语言进行计算机编码处理就是把文本的符号物质性推向极端的体现。符号物质性的弊端在于忽视了文本的社会物质性。文本的社会物质性将文本的范围从狭窄的语言，扩大到人类活动之中，文本作为社会网络中的“物”，能够成为跨文明之间共通的媒介。当经过翻译的文学作品传入他国时，出版发行机构的力量可以促使文本在市场流通，从而让文学进入更广阔的大众视野。在文学从文本向物质转移的过程中，审美共通感可以超越语言文本的形式隔阂走向内容的、物质的共通，所以文学翻译作为一种物质性的文化生产行动在当下依然具有合理性和启示意义。

乌兹别克斯坦文学在中国的传播与影响就体现了翻译作为一种物质行动的积极影响。以两位具有代表性的乌兹别克斯坦文学家为例：在著名叙事诗人阿里希尔·纳沃伊的诗歌中，就带有古时“一带一路”的奇幻想象，更含有对人民幸福生活的美好期盼。2016年6月22日，在对乌兹别克斯坦进行国事访问期

间，习近平总书记在发言中引用了乌兹别克斯坦著名诗人纳沃伊的诗句：“但愿我们的人民生活得幸福富有”，指出“这是我们共同的目标和永恒的追求”。而在著名的小说家阿卜杜拉·卡迪里的作品《往昔》中，我们则能够感觉到一种强烈的现实主义精神，而这种精神正是蕴藏在两国劳动人民的智慧和勇敢当中的。正是经由物质性的翻译流通行动，乌兹别克斯坦人民勤劳、智慧、勇敢的形象才为中国的广大读者所了解，在审美互通之中实现一种新型的“星球现实主义”。

结语

在星球视野下，建立中乌之间审美关联的重要任务是建立审美的“真实感”和“共通性”。在“活态空间”的层面上，修建铁路，促进两国人民的经济往来是建立审美真实感的基石；在“物质行动”层面上，加强两国文学的互传互译是建立审美共通感的必由之路。尽管当前西方的“星球诗学”具有强烈的后人文主义和反对“全球化”取向，但其批判仍然是在人文主义和现实主义传统的基础上进行的。在“星球化”语境下进行审美互通有助于超越旧人文主义的局限，使文明间达成文化交往的共识，从而使中乌文明乃至世界文明走向“视域融合”，通向一种“星球审美共同体”。

Literature 参考文献:

1. 科斯塔斯·阿克塞洛斯. 未来思想导论：关于马克思和海德格尔[M]. 杨栋译, 南京:南京大学出版社, 2020.
2. 斯皮瓦克. 一门学科之死[M]. 张旭译, 北京:北京大学出版社, 2014.
3. Masao Miyoshi. Turn to the Planet: Literature, Diversity, and Totality[J], *Comparative Literature*, 2001(4):283-297.
4. Gayatri C. Spivak. Planetarity[C]. in Barbara Cassin ed., Emily Apter trans, *Dictionary of Untranslatbles*[M]. New Jersey: Princeton University Press, 2014.
5. Donald Worster. The Vulnerable Earth: Toward A Planetary History[J], *Environmental Review*, 1987(2):87-103.
6. Dipesh Chakrabarty. *The Climate of History: In a Planetary Age*[M], London: The University of Chicago Press, 2021.
7. 埃德加·莫林, 安娜·布里吉特·凯恩. 地球 祖国[M]. 马胜利译, 北京:三联书店, 1997.
8. 吴冠军. 从人类世到元宇宙——当代资本主义演化逻辑及其行星效应[J]. *当代世界与社会主义*, 2022(5):14-25.

9. Christian Moraru. *Reading for the Planet: Toward a Geomethodology*[M], Michigan: University of Michigan Press, 2015.
10. 马克·奥热. 非地点：超现代性人类学导论[M]. 牟思浩译, 杭州:浙江大学出版社, 2023.
11. 寇鹏程. 文明差异与中西审美现代性[J]. 西南大学学报（人文社会科学版）, 2006(4):181-185.
12. 李思逸. 铁路现代性：晚清至民国的时空体验与文化想象[M]. 上海: 上海三联书店, 2023.
13. 余虹. 中国文论与西方诗学[M]. 北京: 三联书店, 1999.
14. 余虹. 再谈中国古代文论与西方诗学的不可通约性[J]. 中外文化与文论, 2006(1): 97-102.
15. 张进. 论物质性诗学[J]. 文艺理论研究, 2013(4): 11-18.